

Bogotá D.C. 20 de mayo de 2022

[B.FC.1-022-01]

Uso de Medicamentos Antirretrovirales en la Prevención del VIH: Profilaxis Pre- Exposición y Profilaxis Post- Exposición

Los medicamentos para el VIH no solo se usan para tratamiento de paciente infectados, sino también para la prevención en personas en riesgo. Colombia cuenta con estrategias de prevención de la transmisión del VIH en las que se administran medicamentos antirretrovirales.

La primera estrategia va encaminada a personas que no están infectadas pero que por sus actividades o conductas están en riesgo de adquirir VIH. Se conoce como la **Profilaxis Pre-Exposición**.

La segunda se dirige a personas que en las últimas horas se enfrentaron a una situación que las puso en riesgo de contagio con VIH. Esta es la **Profilaxis Post-Exposición**.

A continuación, presentamos información sobre estas estrategias.

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta y destruye las células del sistema inmunitario, produciendo un deterioro progresivo de las defensas del organismo. Esta infección tiene una evolución crónica y en ausencia de tratamiento lleva al desarrollo del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y a la muerte por enfermedades oportunistas. El VIH se transmite a través de intercambio de líquidos corporales de la persona infectada, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. También, se puede transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto [1].

A finales del año 2020, el Instituto Nacional de Salud en su último informe PRO-VIH 2022 hace alusión a que, nivel mundial, 37,7 millones de personas vivían con VIH y se estima que 1,5 millones contrajeron la infección en el mismo periodo. Además, el número de fallecidos ronda los 680.000 por causas relacionadas a SIDA. En Colombia, hasta enero de 2021 se reportan 134.902 personas que viven con el virus y para el mismo periodo se reportaron en Sivigila 17.637 nuevos casos; estos últimos asociados a la transmisión sexual en un 97,7%, siendo el 80,8% hombres; del total de la población con la infección adquirida en 2021, el 38,1% se trata de personas entre los 25 y 34 años [1].

El uso de medicamentos en la prevención de la infección: PrEP

Entre las estrategias para la prevención en la contracción de VIH, es importante resaltar la educación comunitaria en cuanto a la correcta utilización de preservativos de barrera, en cualquiera de las prácticas sexuales. Sin embargo, con el fin de reducir la incidencia de la infección, investigaciones a nivel mundial ha llevado a la aprobación de emtricitabina y tenofovir como fármacos profilácticos contra la infección de VIH. Esto significa que pueden ser utilizadas de manera anticipada para prevenir la infección ante una exposición. Se trata de la profilaxis pre-exposición (PrEP), la cual reduce el riesgo de VIH a través de relaciones sexuales en un 99% cuando se administra correctamente. En el caso de la transmisión por uso de jeringas compartidas en drogas inyectadas se ha logrado establecer al menos un 74% de eficacia [3].

Cabe resaltar que la PrEP alcanza su nivel máximo de protección a los 7 días de uso diario en relaciones anales receptivas y 21 días para las relaciones sexuales vaginales. Este tratamiento profiláctico está indicado para personas que no hayan sido diagnosticadas con VIH, y que no se encuentren en tratamiento actualmente. Las presentaciones aprobadas en Colombia para su uso con medicamentos PrEP se enuncian en la tabla 1 junto con la descripción de eventos adversos [3].

Tabla 1: Esquema farmacológico de la PrEP y principales eventos adversos.

Fármacos	Dosis	Descripción de eventos adversos
Fumarato de disoproxilo de tenofovir (truvada), fumarato alafenamida de tenofovir (descovy)	300 mg por vía peroral una vez al día (truvada), 10 mg por vía peroral una vez al día (descovy)	Prurito, erupción, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito, astenia, mareos, dolor de cabeza, insomnio, y depresión [3].
Emtricitabina	200 mg por vía peroral una vez al día	Hiperpigmentación de la piel, erupción, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómito, astenia, mareos, dolor de cabeza, insomnio, depresión, mayor frecuencia de tos y fatiga [4].

Es importante resaltar que la eficacia en la profilaxis es dependiente de la adherencia al tratamiento: entre más adherente sea una persona a la posología recomendada, mejores serán los resultados.

Por lo tanto, invitamos a quien esté interesado en comenzar su tratamiento profiláctico, sea consciente de la importancia de su adherencia, eficacia y seguridad reportada por los fabricantes y mencionada en este documento [3].

Al considerar el uso de la PrEP se recomienda consultar a su médico y tener en cuenta lo siguiente [5]:

- Antes de comenzar la PrEP debe hacerse una prueba del VIH para asegurarse de que no hay infección previa.
- Mientras tome la PrEP, deberá consultar a su médico cada 3 meses para visitas de seguimiento, pruebas del VIH y renovación de prescripción.

La PrEP se recomienda en las siguientes situaciones [6]:

- Personas que definitivamente no tienen un uso constante de preservativo en sus relaciones sexuales o para personas negativas para el VIH que tengan una relación sexual continua con una pareja seropositiva para el virus.
- Personas que tengan relaciones abiertas y que no tengan una relación monógama mutuamente o parejas homosexuales o bisexuales que hayan tenido relaciones sexuales por vía anal sin uso de condón, a quien se le haya diagnosticado una o más ETS, en los últimos seis meses.
- Personas que hayan usado drogas inyectables en los últimos seis meses, que hayan compartido agujas o que trabajen o hayan estado en un programa de tratamiento contra el uso de drogas en los últimos seis meses.

Profilaxis Post- Exposición (PPE)

En Colombia, estos fármacos ya habían sido recomendados por el Ministerio de Salud y Protección Social desde 2017 en el “Protocolo de exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de la Hepatitis B y el virus de la Hepatitis C”. Este aborda el manejo sanitario de los casos en que hay riesgo accidental de contraer infecciones luego de la exposición a las mismas [7].

Allí se indica que los servicios de urgencias o los servicios de salud con talento humano entrenado para administrarlo, deben contar con 2 Kits para mayores de 13 años y 2 Kits para menores de 13 años, disponibles las 24 horas y ser monitorizados para garantizar su reposición por uso o por cumplimiento de la fecha de expiración de sus componentes. Los componentes del Kit para PPE son [7]:

1. *Dos pruebas rápidas para VIH con sensibilidad y especificidad no inferior al 99,5% + solución diluyente.
2. *Dos pruebas rápidas de Sífilis + solución diluyente, se recomiendan pruebas duales con VIH, para simplificar la logística y la aplicación del protocolo.
3. *Dos pruebas rápidas de embarazo.
4. *Dos pruebas rápidas para antígeno de superficie de Hepatitis B + solución diluyente.
5. *Dos pruebas rápidas para anticuerpos contra el virus de la Hepatitis C + solución diluyente.
6. Diez lancetas.
7. Diez micro- pipetas para recolección de muestra de sangre total por punción capilar, para las pruebas rápidas de VIH, VHB, VHC y de embarazo.
8. Un rotulador permanente para pruebas rápidas.
9. Medicamentos antirretrovirales para la profilaxis del VIH. Las pautas de elección para la PPE consisten en la combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos / nucleótidos (ITIAN) asociados a un tercer ARV de otra familia. En general, se recomienda utilizar ARV de buena tolerancia y pocas interacciones, para mejorar la adherencia y evitar interacciones medicamentosas. Para niños y niñas que no pueden ingerir pastillas, se recomiendan presentaciones en solución pediátrica.
10. Medicamentos antibióticos para la profilaxis de las ITS: Las pautas profilácticas para ITS, deben incluir 3 antibióticos para prevenir las infecciones por clamidia, sífilis, gonococo y tricomonas entre otras. Ver pautas para mayores y menores de 13 años.
11. Profilaxis de la Hepatitis B: Vacuna contra hepatitis B y Gammaglobulina contra el virus de la Hepatitis C.
12. Anticoncepción de emergencia: Para mujeres que consultan antes de las 72 horas posteriores a la exposición: Progestina sintética de segunda generación 2 tabletas (Levonorgestrel). Para los casos de mujeres que consulten entre las 72 horas y las 120 horas desde ocurrida la exposición: Progestina sintética (levonorgestrel en igual dosis) + aplicación in situ de 1 Dispositivo intra-uterino (DIU).
13. Formatos de control de inventario y de fecha de vencimiento.
14. Formatos de reporte de interpretación de las pruebas rápidas.

* Se sugiere disponer de dos pruebas rápidas para VIH, Sífilis, VHB, VHC y embarazo, si fuera el caso de que la primera resulte inválida o que se pueda hacer la prueba a la fuente.

El acceso al medicamento PPE fue ampliado en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) gracias a la Resolución 2292 de diciembre de 2021 [8]. Para poder acceder al PPE el paciente debe acercarse a una sala de urgencias entre las próximas 72 horas después del posible contagio. El paciente también puede adquirir el PPE solicitando cita al médico general y solicitar que le prescriba la PPE.

MENSAJES CLAVE

- ✓ La PrEP se recomienda para las personas sin el VIH y que corren el riesgo de exponerse al VIH a través de relaciones sexuales o el uso de drogas inyectables.
- ✓ En Colombia se encuentran autorizados dos medicamentos para el PrEP: emtricitabina y tenofovir.
- ✓ Recuerde que el PrEP se encuentra en el plan de beneficios de salud desde el año 2022. La eficacia y seguridad de la profilaxis, dependerá de su adherencia al tratamiento.
- ✓ En caso de situaciones que lo pongan en riesgo de contagio con VIH, puede acceder al PPE en una sala de urgencias ya que estas deben contar con kits para este fin.

REFERENCIAS

- [1] Instituto Nacional de Salud. VIH/Sida/Mortalidad Por Sida. 2022;.
- [2] Haberer J, Bangsberg D, Baeten J, Curran K, Koechlin F, Amico K et al. Defining success with HIV pre-exposure prophylaxis. AIDS. 2015;29(11):1277-1285.
- [3] (Tenofovir Disoproxil Fumarate). In: IBM Micromedex® DRUGDEX® (electronic version). IBM Watson Health/EBSCO Information Services, Greenwood Village, Colorado; Cambridge, Massachusetts, USA. Available at: <https://www.dynamed.com> (cited: 4/26/2022).
- [4] (Emtricitabine). In: IBM Micromedex® DRUGDEX® (electronic version). IBM Watson Health/EBSCO Information Services, Greenwood Village, Colorado; Cambridge, Massachusetts, USA. Available at: <https://www.dynamed.com> (cited: 4/26/2022).
- [5] Decidir si tomar la PrEP [Internet]. Cdc.gov. 2022 [citado el 26 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/prep/prep-decision.html>
- [6] ¿Quiénes pueden pedir la PrEP, medicamento para prevenir el contagio de VIH? [Internet]. Bogota.gov.co. [citado el 26 de abril de 2022]. Disponible en: <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/salud/que-es-el-prep-y-como-funciona-para-prevenir-el-contagio-de-vih/sida>
- [7] MinSalud. Protocolo de exposición de riesgo biológico laboral o no laboral, ante las infecciones de transmisión sexual, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus de la Hepatitis B y el virus de la Hepatitis C [citado el 26 de abril de 2022]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ET/protocolo-riesgo-biologico-its-vih-hepatits.pdf>
- [8] MinSalud. Resolución 2292 de 2021. [citado el 26 de abril de 2022]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202292%20de%202021.pdf